

- 1 I: Welche Aspekte einer agilen Organisationskultur ermutigen aus Ihrer Sicht Frauen oder können Frauen ermutigen, sich einfach mehr zuzutrauen? Welche Erfahrungen haben Sie dazu, jetzt aus der selbstständigen Tätigkeit, aber auch von früheren Erfahrungen oder generell aus dem Leben? Der Hintergrund ist der, dass ursprünglich das Thema der Masterarbeit ein bisschen anders gewesen wäre, aber, was auch hier mit hineinspielt – es gibt einfach so viele Studien auch zu dem Thema. Oder man weiß halt, Frauen stellen sich nicht mal so schnell in den Mittelpunkt wie vielleicht Männer das tun, trauen sich nicht so viel zu und gerade was so technische Dinge betrifft oder auch ein Informatikstudium beispielsweise. Sie sind da ein absolutes Role Model und ich finde es super, dass Sie das dann einfach auch in die Welt hinaustragen, wenn Sie da Speakerin sind. Aber man weiß auch, dass Mädchen die oft besseren Mathematik Abiturnoten haben und sich trotzdem kein Informatikstudium zutrauen oder das Studium abbrechen, weil sie da nicht so selbstbewusst sind wie jetzt Burschen im Vergleich dazu. Daher diese Frage, welche Aspekte sind da ermutigend aus Ihrer Sicht?

- 2 B: Ja, das stimmt schon, man soll letztendlich/ Ich glaube, dass zum Beispiel auch/ Ein Beispiel auch, das Schalten einer Jobanzeige. Zum Beispiel, dass Frauen sich: „Ne, ich erfülle nicht 100% die Anforderungen und insofern bewerbe ich mich nicht.“ Während die männlichen Kandidaten dann eher sagen: „Wieso, ich habe doch/ also 50% habe ich irgendwann mal gemacht.“

- 3 I: Genau.

- 4 B: „Ich versuche es einfach mal.“ So. Und dieses gesunde Selbstvertrauen letztendlich, das fehlt/ Ich kann auch von meiner Seite da sprechen. Also grundsätzlich nochmal die Aspekte, die in einer agilen Organisationskultur dazu beitragen, dass Frauen sich mehr zutrauen ist natürlich einmal/ wichtig natürlich, dass sie schon aufgelistet hatten, die Transparenz, also transparente Kommunikation und Vertrauen schaffen quasi in Organisationskulturen in der Form. Dass man auch eine gewisse Fehlerkultur auch entsprechend lebt in der Organisation, dass man aus Fehlern lernen kann. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Frauen mehr Fehler machen oder nicht. Sondern grundsätzlich eben, dass diese Option besteht, okay, man kann auch Wege mal gehen und ausprobieren und mal ein unwissendes Terrain betreten, ohne dass man das Gefühl hat, man muss gleich positive Ergebnisse liefern können. Sondern, dass man die Möglichkeit hat, Dinge explorativ angehen zu können. Und unter anderem auch dann auch feedbackgesteuert letztendlich, also dass man so sagt: „Okay, das hat gut funktioniert, lass uns mal in diese Richtung gehen.“ Dass

man auch von der Organisationskultur die Möglichkeit bekommt, Feedback zu erhalten. Möglichst zeitnah, dass man/ um eben auch Potenzial aufzudecken letztendlich, wenn man selber nicht das eigene Vertrauen in die eigene Leistung hat, hat man ja/ Also man startet gerade dann, besonders dann hat man wenig Vertrauen, weil man wenig Erfahrung gesammelt hat. Aber, dass man dann zum Beispiel in Organisationen jemanden als Mentoring zum Beispiel zur Seite gestellt bekommen könnte, der einen begleitet zum Beispiel. Der oder diejenige, die dann quasi/ dass die eigenen Fähigkeiten zumindest letztendlich/ Ja.

5 I: Ans Tageslicht kommen oder bisschen herausgelockt werden. Oder wie?

6 B: Genau. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich letztendlich mich vielfach beschwert habe, dass zu wenige Frauen auf technischen Bühnen stehen und Vorträge halten. So. Aber ich habe es ja selber nicht gemacht. So.

7 I: Ja.

8 B: Da war es eben halt so, dass mein Netzwerk mich dazu animiert hat und motiviert hat, das zu tun. Und eben halt das zu sagen/ Man nimmt sich selber häufig zurück, ich habe nichts Besonderes zu erzählen und letztendlich diese Bestätigung, dieses positive Feedback aus dem eigenen Umfeld, dieses bestärkende Feedback, diesen Schritt zu tun. Ich glaube, das ist etwas, diese Unsicherheit nehmen zu können, das setzt natürlich Vertrauen und Transparenz eben halt voraus.

9 I: Ja.

10 B: Dass man das eben halt anzutreffen hat, auch in Organisationskulturen bzw. Auch in der Organisationsform. Und eben halt auch über seine eigenen Schwächen, darüber offen reden zu können letztendlich.

11 I: Ja.

12 B: Das ist glaube ich etwas.

- 13 I: Ja, genau.
- 14 B: Dass man sich eben nicht ellenbogenpolitisch durchsetzen muss. Ich glaube, damit haben auch viele Männer ein Problem. Das ist ja jetzt nicht nur ein frauenspezifisches Problem, sondern auch gerade eben halt die Vorstandsebenen, die doch sehr männerdominant geführt werden durch Ellenbogenpolitik.
- 15 I: Ja.
- 16 B: Das ist etwas, was mich persönlich zum Beispiel abschrecken würde. Da hätte ich ja gar kein Interesse.
- 17 I: Ja. Entschuldigen Sie mich ganz kurz. Ich mache das Fenster zu, es regnet gerade so stark und das ist so laut.
- 18 B: Klar.
- 19 I: So. Entschuldigung.
- 20 B: Kein Problem.
- 21 I: Ja, also absolut, das schreckt Frauen sicher noch mehr ab und ich kann mir nicht vorstellen, dass das für irgendjemanden angenehm ist, aber Männer scheinen da einen dickeren Panzer einfach zu haben oder sich von vornherein schon: „Okay, ich weiß, dass das so ist und dann mache ich das halt auch oder bin eh selbst so gepolt.“ Und Frauen sagen halt von vornherein: „Das tue ich mir gar nicht an oder so.“
- 22 B: Genau, und das spielt wiederum/ das Zugehörigkeitsgefühl ist auch sehr wichtig. Gerade bei Ellenbogenpolitik, also man verdrängt jemanden.
- 23 I: Ja.
- 24 B: Ich glaube eben halt, also zumindest, dass ich von meiner Seite eben

halt sagen kann, je stärker dieses Zugehörigkeitsgefühl versucht wird, eben halt das zu stärken. So, ja, du bist Teil des Teams, du bist wichtig. Sozusagen die/ Du hast großen Impact Oder Ähnliches. Also so positives Feedback, sehe ich als großes Potenzial, dass sich mehr Frauen das so trauen würden. Natürlich auch, klar, das ist ja nur ein Problem, Vorbilder.

25 I: Ja.

26 B: Die dann auch wirklich helfen können und unter anderem eben den Einstieg erleichtern können. Ja, also wie gesagt in meinem Umfeld, also ich hatte keine Vorbilder, muss ich gestehen. Oder wenige. Da war es eher dann, das positive Netzwerk, das mir geholfen hat, mein eigenes Selbstvertrauen quasi zu stärken. Ich glaube das ist etwas, eben halt dieses wohlwollende Unternehmenskultur, die vertrauensbasiert agiert. Die kann da sehr stark dazu beitragen.

27 I: (unv.) den Eindruck oder dass so dynamische agile Unternehmen da das irgendwie schon besser können oder intensiver leben als so wirklich ganz traditionelle hierarchisch geführte Unternehmen.

28 B: Ja, erstmal auch, weil es auch feedbackorientiert ist. Und es geht eben halt auch darum/ Also es geht nicht um Persönlichkeiten in einer agilen Organisationsform, also wie ist es bei der Hierarchie, derjenige hat diese Entscheidung, also top-down.

29 I: Ja.

30 B: Diese Entscheidung zu treffen. Dann kommt die Entscheidungsperson hinzu, sondern, dass es eher dort um die Sache selbst geht. Da kommt natürlich auch wieder der Purpose mit rein.

31 I: Ja.

32 B: Aber, dass es da nicht um einzelne Personen geht, die jetzt zufriedenzustellen sind. Sondern es geht darum, okay, Kundenorientierte Marktsicht. Also wie kriegen wir unser Produkt bzw. wie könnte unser Produkt genutzt werden, wie können wir unseren Kunden helfen am Markt mit unserem Produkt zum Beispiel. Das ist eine andere Sicht der Dinge,

dass dann auch dann durch die Eigenverantwortlichkeit, die dann ins Spiel kommt und nicht top-down Management. Sondern, dass das auch viel Vertrauen und vor allen Dingen auch den eigenen Erfahrungsschatz auch erweitert letztendlich. Durch Eigenverantwortung, man kann auch Fehler machen bzw. Richtungen einschlagen, explorativ quasi voranschreiten. (unv.) in einem hierarchischen Unternehmen, weil es da ja vorgefertigt ist, da hat man Regeln und Prozesse, denen man folgen muss. Letztendlich, warum man das macht, das „why“ des Unternehmens, das kommt da nicht zum Vorschein. Und das ist in agilen Unternehmensstrukturen dann eher schon dieser Fokus darauf, okay, wie können wir am Markt schnell reagieren.

33 I: Genau. Wie bringen wir eigentlich oder wie kann ich als eine Einzelperson oder dann auch gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen das Unternehmen einfach weiterbringen und was/ Ja. Der eigene Antrieb, die innere Motivation, die intrinsische, spielt da schon eine sehr große Rolle.

34 B: Genau. Und dass ich eben dann auch das Gefühl habe, durch die Eigenverantwortung, dass ich kein kleines Rad in einem großen Getriebe bin, sondern dass ich halt schon Einfluss habe. Das ist glaube ich auch das/ Dass ich das auch steuern kann letztendlich durch (unv.) Teams und/ Da habe ich auch diesen/ Dass man gesehen wird letztendlich. (unv.)

35 I: Genau. Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Wenn Sie sagen, dass man gesehen wird, weil gerade manche Frauen sich einfach nicht so schnell aufdrängen wollen oder sagen: „Okay, ich mache das jetzt.“ Oder, weil sie halt Angst haben perfekt sein zu müssen oder keine Fehler machen zu dürfen. Dann lehnen sie vielleicht irgendein Aufgabengebiet ab, was sie sich nicht zutrauen, wo ein Mann schneller mal sagen würde: „Okay, das nehme ich mir jetzt und dann kann ich mich da profilieren.“ Und das ist sicher, glaube ich, aus meiner Sicht, oder was ich jetzt so in meinem Unternehmen den Eindruck habe, dass man sich einfach sehr gut einbringen kann ohne Angst haben zu müssen. Das haben Sie am Anfang schon erwähnt, wenn da jetzt ein Fehler passiert ist, dass das völlig okay ist, sondern okay, dann adaptieren wir halt unsere Vorgehensweise oder ändern den Weg, die Richtung ein bisschen. Aber es ist völlig okay. Ich kann da was ausprobieren und ich kann mich einbringen, auch in kleineren Teilen, ohne Angst haben zu müssen. Oder ohne dieses Konkurrenzdenken einfach auch.

36 B: Genau. Auch Meinungen frei äußern zu können.

37 I: Ja.

38 B: Ohne, dass man das Gefühl hat, man wird sofort attackiert oder Ähnliches.

39 I: Genau, das ist sicher für Frauen/ Nimmt viel Druck raus.

40 B: Ja.

41 I: Ja. Genau. Ja super. Dann teile ich einfach nochmal/ Wo bist du? Ah hier. So. Zur nächsten Frage, würde ich vorschlagen, können wir auf jeden Fall gehen. Ich weiß, da überschneidet sich sehr viel. Also manches wird sich wiederholen, das brauchen wir da nicht nochmal extra besprechen. Aber aus Ihrer Erfahrung, inwiefern erleichtern agile organisationale Strukturen und auch dieses agile Mindset in Unternehmen die Vereinbarkeit von beruflichen und privaten Verpflichtungen für Frauen? Also mit privat ist jetzt nicht immer nur Kinder gemeint. Das kann ja auch Pflege sein oder einfach ein intensives Hobby oder was auch immer. Haben Sie da Erfahrungen dazu?

42 B: Da ist es natürlich auch/ Die Flexibilität, die miteinhergeht, den Arbeitsablauf gestalten zu können. Also es ist/ Okay, muss nicht immer sein, aber letztendlich schon, dass man eben halt flexibel den Arbeitsalltag organisieren kann. In der Form/ Also, wenn ich mich jetzt mal auf Kinder beziehe, zumindest war es bei uns so, dass da eben halt die Eltern mit Kind, also jetzt nicht nur Frauen, sondern auch die Männer natürlich, die dann sagen: „Okay, mein Kind ist krank, ich muss es von der Kita abholen.“ Natürlich ist es so, dass das überhaupt keine Frage ist. Da werden dann eben/ Da wissen wir, das ist überhaupt keine Diskussionsgrundlage. Das ist wichtig. Sie müssen ihre Kinder jetzt abholen und dann können sie aber auch eben halt, dann haben sie die Option das abends nachzuholen oder letztendlich da eben Arbeitsmodelle, flexible Arbeitsmodelle, quasi das ermöglichen können. Die Vereinbarkeit von privaten und beruflichen Dingen, die genau koordinieren zu können. Und vor allen Dingen auch, also das zum Beispiel, wenn/ Auch jetzt grundsätzlich für Teilzeit, ich finde auch gerade jetzt in dieser Zeit der Corona Zeit ist es ja auch/ erkennt man jetzt auch so: „Ja, muss ich wirklich immer 40 Stunden vor Ort sein?“ Sondern geht nicht eventuell auch mal Home-Office? Vielfach haben sich eben gerade konservative Organisationsformen dagegen gewehrt Home-Office

einzuführen, jetzt sind sie dazu gezwungen gewesen oder ansonsten sind die weg vom Markt. Und jetzt plötzlich geht es und ich glaube auch diese Möglichkeit der Flexibilität, zu sagen: „Ich arbeite heute von zuhause und die nächsten Tage vielleicht im Büro.“ Das ist eben halt/ erweitert natürlich/ ja, ist auch eine Form der Flexibilität natürlich.

43 I: Ja.

44 B: Und dann auch, was auch letztendlich die Flexibilität/ oder bzw. wie man auch noch erleichtert ist, wie man auch die Meeting Kultur strickt letztendlich. Einmal, wenn jemand vor Ort ist oder vor Ort sein muss, da ist es eventuell möglich dann die wichtigen Meetings in den Vormittag zu schieben, weil nachmittags Kinder von der Kita abgeholt werden müssen oder Ähnliches. Dass man das respektiert. Also ein Respekt auch davor, dass man als Firma nicht immer/ dass man der Teil eines Verbundes ist letztendlich. So. Dass man/ das ist/ dass man sich quasi auf Augenhöhe quasi begegnet in der Organisation. Das ist das Leben, man verbringt die meiste Zeit miteinander im Arbeitsleben.

45 I: Ja.

46 B: Dass man dort auch dann demjenigen Respekt zollt, wenn/ in der Form, dass man Flexibilität zugesteht.

47 I: Ja.

48 B: In der Organisation des eigenen Arbeitstages. Und das kann sein zum Beispiel, dass jemand vorwiegend lieber vormittags arbeitet oder jemand lieber nachmittags oder nachts. Ja, weil dann vielleicht die zu pflegende Person zum Beispiel vom Partner entsprechend betreut werden kann oder Ähnliches. Das ist das so. Ich glaube, da ist die Flexibilität das Magische Wort.

49 I: Ja.

50 B: Was vielfach die (unv.) erleichtern könnte.

- 51 I: Ja, und auch irgendwie diese innere Einstellung, dass das einfach völlig klar ist und auch keiner Diskussion bedarf.
- 52 B: Genau.
- 53 I: Das finde ich als extrem erleichternd, jetzt als Mutter mit einem doch noch relativ kleinen Kind, was ich von vornherein wusste, das ist überhaupt keine Diskussion. Und sicher muss ich Bescheid sagen oder ich schreibe es halt irgendwo rein in unseren Kommunikationskanal, damit die Leute einfach wissen, okay, ich bin jetzt erreichbar oder eben nicht, sie sollen mich bitte eher morgen anrufen oder was weiß ich. Anschreiben.
- 54 B: Ja.
- 55 I: Und, wenn ich jetzt die Situation hätte, gerade auch zu Zeiten von Corona, dass ich immer fragen müsste: "Ist es okay, dass...?" Das wäre extrem mühsam und würde mich auch total frustrieren.
- 56 B: Ja.
- 57 I: Und wahrscheinlich hätte ich irgendwann keine Lust mehr, weil ich mir denke, das ist so viel organisatorischer Aufwand auch schon. Ich bin alt genug und verantwortungsbewusst genug, dass ich das selbst managen kann und entscheiden kann, okay, ist das okay, wenn ich jetzt sage, okay, heute nur Vormittag und dafür morgen den ganzen Tag, weil die ganz dringenden Sachen habe ich eh erledigt. Also dieses Zutrauen und Vertrauen, und da spielt Vertrauen wieder so mit rein, dass man sagt: „Okay, ich weiß ihr managt euch selbst so, dass wirklich alles funktioniert und dass wir da nicht abstürzen und dass ihr selbst wisst, was man gleich zu erledigen hat, was wichtig ist und wann ihr da sein sollt und wann es okay ist.“
- 58 B: Ja.
- 59 I: Das ist einfach unglaublich erleichternd und nimmt ganz vielen Druck raus.

60 B: Absolut. Genau, dass man eben (unv.) Dieses Mikro-Controlling möglichst eliminiert. Zu sagen: „Ja, du darfst aber nur zwei Tage im Monat Home-Office machen.“ Also dieses Restriktive quasi von vornherein schon.

61 I: Ja.

62 B: Also da gibt es eben (unv.) Und ich finde/ Ja gut, dann muss ich es noch beantragen, dann muss das ja irgendwo gezählt werden. Das ist schon wieder so, wo ich dann denke, hm, warum macht ihr das? (unv.) Vertrauen.

63 I: (unv.) den einen Tag aufgebraucht. Was ist, wenn ich jetzt einen dritten bräuchte?

64 B: Ja, ja. Genau, genau.

65 I: Ja, das stresst. Das ist so innerlicher Stress, der schon viel macht mit einem, denke ich. Ja. Es gibt zwar, also gerade in Österreich und sicher auch in Deutschland ganz viele Beispiele von traditionellen, wirklich großen Unternehmen, die ganz tolle Angebote haben. Gerade für, was weiß ich, Betriebskindergarten, das auch schon viel erleichtert. Und gleichzeitig/ also viele strukturelle Angebote oder die man nutzen kann und gleichzeitig aber, dass das Mindset trotzdem noch so ist wie wir vorher gesagt haben. Okay, ich muss beantragen, wenn... Oder diese schnelle Flexibilität im kleinen Bereich dann trotzdem nicht da ist. Also es gibt viele Unternehmen, die sich super bemühen, um eben das zu erleichtern, den familiären Alltag. Aber das Mindset ist dann trotzdem noch so ein bisschen/ da muss noch ein Schritt weiter gemacht werden.

66 B: Ja. Genau. Weil vielfach/ viele interpretieren das auch bzw. die haben Probleme mit Kontrollverlust.

67 I: Ja, genau. Ja.

68 B: Und ich frage mich, warum brauchen wir denn Kontrolle?

69 I: Ja.

- 70 B: Also was/ warum benötigen sie, haben sie dieses Bedürfnis nach Kontrolle? Das ist ja wieder ein Mangel an Vertrauen, so.
- 71 I: Ja.
- 72 B: Natürlich will ich nicht ausschließen, dass auch manche im Home-Office vielleicht mal Dinge machen, die vielleicht nicht mehr mit der Arbeit zu tun haben. Aber letztendlich/ Also 100% Produktivität hat ja keiner. Man braucht Pausen.
- 73 I: Das behaupte ich auch, dass wenn ich im Büro sitze, dass ich das nicht/
- 74 B: Genau.
- 75 I: (unv.) Ablenkungen, aber die 100% Produktivität/
- 76 B: Ist auch nicht genau/ ist auch nicht im Büro gegeben.
- 77 I: Ja.
- 78 B: Genau, da ist es einfach nur, dass ich dann physisch anwesend bin. So, dass es demjenigen, der diesen Kontrollverlust erleidet, dann vielleicht ein gutes Gefühl hat. Aber letztendlich kann man auch da/
- 79 I: Ja.
- 80 B: Dinge umgehen. Letztendlich ist es einfach nur/ Ja. Das ist für mich immer nicht so nachvollziehbar.
- 81 I: Ja. Es geht ja um Vertrauen und ich denke auch im Home-Office, wenn jetzt jemand wirklich das in negativer Weise ausnutzen würde, irgendwann kommt das auch auf. Weil man sieht ja trotzdem in gewissen Dingen die Produktivität und das würde dann irgendwann auch ans Licht kommen. Also das/

82 B: Ich glaube das ist eher/

83 I: (unv.) dann kommt das auch raus. Egal, ob jetzt/ oder vor Ort.

84 B: Genau. Also, ich finde immer/ letztendlich dieses Home-Office zu gewähren. Okay, bevor wir Corona halt hatten, das hing sehr stark ab von Vertrauensbeweis. Okay, natürlich kannst du von zuhause aus arbeiten.

85 I: Ja.

86 B: Und vielfach ist es ja auch, dass dieses Vertrauen versucht wird natürlich nicht zu schädigen letztendlich.

87 I: Ja.

88 B: (unv.) nicht teilweise sogar mehr macht, als man es eigentlich im Büro hätte machen müssen.

89 I: Ja. Genau, weil ich ja immer irgendwie/ weil es sich dann so vermischt noch mehr, genau. Bevor wir zur nächsten Frage gehen, mir ist da eingefallen, das sagt (unv.) aber auch unser CEO hat das so als Einleitung genommen für unsere Menschen, die in Familien leben, die schaffen es ja auch ihr eigenes Leben zu organisieren und wirklich auch schwierige Herausforderungen wie beispielsweise ein Haus bauen oder lange Urlaube organisieren und die Familie zu managen, die vielleicht Pflege/ pflegende Angehörige oder Kinder oder was auch immer. Also wir managen unser ganzes privates Leben selbstständig und auch meistens erfolgreich, mit Fehlschlägen, wie es halt normal ist. Warum soll man das nicht auch im Beruf könne, sich selbst zu organisieren und alles auf die Reihe zu kriegen? Ohne, dass man jetzt/ wenn ich zuhause bin, dann brauche ich auch niemanden von außen, der mir sagt: „Du musst das so, so, so machen und so erledigen.“ Da schaffen wir es ja auch. Das ist irgendwie so eine schöne Metapher. Warum sollten wir nicht unseren Mitarbeitern, die mündige Menschen sind, tolle Menschen, nicht auch im Beruf das Vertrauen geben, dass sie das selbst managen können.

90 B: Ja. Ich muss einmal kurz unterbrechen. Ich muss nur mal kurz mein Netzteil holen. Einen Augenblick.

91 I: Ja. Super, bis gleich.

92 B: So. Da bin ich wieder.

93 I: Super. Dann vielleicht zur dritten Frage. Da geht es jetzt wieder/ das haben wir auch schon zum Teil angesprochen. Inwiefern ist aus Ihrer Sicht eine agile Organisation besser oder schlechter als eine traditionelle, hierarchische dazu geeignet besondere Fähigkeiten und Talente von Frauen hervorzukehren oder einzusetzen? Welche Erfahrungen oder welche Meinung haben Sie dazu? Das haben wir auch schon zum Teil mit dem/ Ja, man kann was ausprobieren, aber gibt es da vielleicht irgendwie noch was, was Sie hinzufügen möchten oder können?

94 B: Ich glaube auch unter anderem, weil es dann zum Tragen von/ zumindest innerhalb des Teams halt mehr zu kommunizieren. Also die Kommunikation, die Interaktion verändert sich natürlich gegenüber von hierarchischen Organisationsformen, dass man eher diesen Teamfokus halt hat. Dass man sozusagen Zugehörigkeit, dieses Zugehörigkeitsgefühl zu einem Team, in dem man interagiert, wo Kommunikation ein wesentlicher Bestandteil des Erfolges ist. Transparente Kommunikation, um Vertrauen zu schaffen. Dass da letztendlich/ Ich weiß jetzt nicht genau, ob das sich nur auf Frauen spezifisch runterbrechen lässt, aber dieses/ eben halt dieses/ dieses Kommunikative letztendlich ist ein wesentlicher Bestandteil, um die Talente von Frauen besser hervorheben zu können. Und vor allen Dingen auch dieses feedbackgesteuerte, dass man eben halt nicht wie jetzt in einem Wasserfall-Modell quasi immer bzw. so einen Wertschöpfungs (unv.) Prozess durchgehen muss, sondern schnell Feedback zu bekommen. Unter anderem auch dann sich weiterentwickeln zu können. Also in welche Richtung kann ich jetzt weitergehen? Das kürzere Entscheidungsprozesse oder Entscheidungswege gefällt werden. Also ich glaube nicht, dass es sich jetzt nur speziell auf Frauen bezieht.

95 I: (unv.)

96 B: Sondern das ist eher grundsätzlich etwas. Aber ich glaube, wie gesagt, weil unter anderem Transparenz und Vertrauen wesentliche Bestandteile sind und unter anderem aber auch die Unternehmenswerte mehr in den

Fokus gerückt werden. Für transparente Kommunikation muss ich natürlich auch die Unternehmensvision kennen, um letztendlich auch die Identifikation mit dem Unternehmen herstellen zu können. Und da ist es eher so, dass ich glaube, dass auch dadurch, also der Fokus mehr auf die Unternehmenswerte in einer agilen Organisation zu formen/ Glaube ich, stark vereinbar ist mit dem/ Also zumindest kann ich es von mir sagen, also ich kann nicht entgegen meinen Werten arbeiten.

97 I: Ja. Das geht vielleicht eine Weile und dann irgendwann geht es nicht mehr.

98 B: Genau.

99 I: So. Ja. Wo man dann irgendwann merkt, glaube ich, ich passe überhaupt nicht dazu oder es macht einfach keinen Spaß, weil ich was tue, was gar nicht zu mir passt, ja. Was mir da sehr stark dazu einfällt, dass gerade in wirklich sehr dynamischen, agilen Unternehmen wirklich das Mindset so ist und das wirklich gelebt wird, dass man weiß: „Okay, wenn ich was ausprobieren möchte oder eine Idee habe, dann bin ich dazu aufgefordert das zu kommunizieren und zu sagen. Weil, okay, alles, was unser Unternehmen und uns gemeinsam weiterbringt, bitte nur raus damit mit den Ideen.“ In sehr stark hierarchischen Unternehmen überlege ich mir das vielleicht dreimal und gerade als Frau vielleicht noch mehr, weil ich halt nicht alles rausschreien mag, weil ich es mich vielleicht nicht traue oder mir denke: „Oh Gott, was denken da die Leute, wenn ich da jetzt mit dieser Idee komme? Vielleicht sagen die!“ Also das Zutrauen wieder und dass ich dann vielleicht nichts sagen würde/ Und in dem Unternehmen, wo ich jetzt bin, beispielsweise weiß ich, okay, ich kann alles sagen und wenn es halt nicht passt, okay dann ist es auch okay. Und wenn die Idee für gut befinden wird und sie sagen: „Ja, okay, probiere es aus und zeig uns was du rausgefunden hast.“ Also der Schatten, über den ich springen muss, ist da viel kleiner und ich weiß auch, es sind wirklich immer alle Türen offen. Ich kann unseren CEO jederzeit anrufen, anschreiben, was auch immer. Ich habe halt/ In großen traditionellen, hierarchischen Unternehmen sagt man zwar oft: „Okay, wenn irgendwas ist, meine Tür steht immer offen.“ Und vielleicht steht auch die Tür offen. Aber, dass ich wirklich reingehe, das erfordert dann schon, denke ich mir, einen triftigen Grund oder auch Mut oder was auch immer, dass ich da eine sehr hoch gestellte Persönlichkeit wirklich anspreche mit irgendeiner Idee.

100 B: Ja, vor allen Dingen dann/

- 101 I: (unv.) eine kulturelle Sache finde ich.
- 102 B: Genau. Vor allen Dingen ja, wenn man dann noch mehrere Hierarchie Stufen überspringt, fühlen sich dann wiederum die anderen Hierarchiestufen auf den Schlips getreten. Warum hast du es mir denn nicht erzählt?
- 103 I: Genau.
- 104 B: Genau, und das ist natürlich in agilen/ Also da sind natürlich auch hierarchische Strukturen, aber ich würde mal sagen in agilen, hierarchiefreien oder flachen Hierarchien geprägten Organisationsformen ist das dann nochmal etwas anderes. Dass man quasi das/ Und da ist auch wieder der Fokus darauf, dass es nicht um das Individuum geht in der Form letztendlich. Also der Manager hat das zu sagen und wenn man den überspringt, dann kann es wiederum Probleme geben.
- 105 I: Ja.
- 106 B: Sondern, dass es mehr um die Sache geht letztendlich.
- 107 I: Genau.
- 108 B: Dass man/ Man hat eine Idee, eine konstruktive Idee. Man möchte einen Verbesserungsvorschlag kommunizieren und man hat da auch dann kurze Kommunikationswege, die man dann auch/
- 109 I: Genau.
- 110 B: /vortrifft.
- 111 I: Die auch dann förderlich sein und dass das für so manche Frau, die sich vielleicht nicht hervortun würde, oder nicht da was sagen würde aus Angst vor Zurückweisung. Dass das schon ermutigend ist.

112 B: Ja. Absolut.

113 I: Genau. Und auch da bei der nächsten Frage, da geht es um die Weiterentwicklung, die persönliche. Also im Sinne von Schulungen oder wirklich fachliche Weiterbildung. Inwiefern oder wie haben Sie das erlebt, persönliche Weiterentwicklung? Wie förderlich ist das oder wie fördern das agile, dynamische Strukturen im Vergleich zu traditionellen hierarchischen? Gibt es da Erfahrungen von Ihrer Seite?

114 B: Letztendlich war es so, dass ich/ Weiterentwicklung/ Also erstmal in der Form, dass mir das Vertrauen zugesprochen worden ist, eine Führungsfunktion innezuhaben letztendlich. Also das ist erst mal dieses Aussprechen, Vertrauen gegenüber von Vorgesetzten zum Beispiel letztendlich. Aber ich hatte da eher, dass ich das selber in die Hand genommen habe. Frau (unv.) war zum Beispiel meine Coacherin zu dem Zeitpunkt.

115 I: Ah, okay.

116 B: Deswegen bin ich auch in ihrem Buch erschienen.

117 I: Ah, super!

118 B: Genau. Da war es so, dass ich das/ dass das initiiert worden ist von mir, aber unterstützt natürlich von der Firma. Und da könnte man vielleicht auch mal/ In die Richtung könnte es auch weitergedacht werden bzw. weiter ausgebaut werden, dass man die Möglichkeit schafft, was/ sozusagen die (unv.) Teams, die andere Teams dazu befähigen oder halt ihre Fähigkeiten weiter auszubauen und dass sie sich weiterentwickeln können. Das ist wichtig. Wird ja häufig auch gemacht in Teams, dass es einmal Teammitglieder gibt, die sich auf das Fachliche spezialisieren. Aber auch eben halt andere Teammitglieder oder andere Teams sogar, die sich darauf fokussieren: „Wie können wir die Teams auf dem aktuellsten Stand halten, also fachlich?“

119 I: (unv.)

- 120 B: Genau, also erstmal fachlich letztendlich. Fachliche Seite wird zu betrachten, auf welche Konferenzen müssen die gehen zum Beispiel.
- 121 I: Ja.
- 122 B: Oder gibt es irgendwelche Online-Workshops, die sie/ an denen sie teilnehmen sollten? (unv.) auch immer die persönliche Weiterentwicklung in der Form.
- 123 I: Oder dass sie sich vielleicht auch selbst was auswählen könnten und Vorschläge einbringen.
- 124 B: Genau.
- 125 I: So: "Okay, ich würde das gerne machen und kann ich das tun?"
- 126 B: Genau, das ist sozusagen/ Genau. Das ist das eben mit, dass nicht abgewehrt bin. Sondern, dass das unterstützt wird. Weil/
- 127 I: (unv.) das Vertrauen, weil: „Ja, du wirst dir schon überlegt haben, warum du diese Ausbildung oder diese Konferenz besuchen willst.“
- 128 B: Genau, das ist eine Investition letztendlich.
- 129 I: Ja.
- 130 B: Also das ist ja/
- 131 I: Genau.
- 132 B: Weil bei jeder Investition ist es, dass man sich danach eine Weiterentwicklung erhofft. Und da eben halt beidseitig letztendlich, ja, das ist sowohl ich als Angestellte, wäre ich jetzt in einem Angestelltenverhältnis, Vorschläge unterbreiten könnte. Ich möchte gerne zu dieser Konferenz.

Und dann eben vom Unternehmen gesagt wird, ja, das unterstützen wir, sowohl finanziell als auch/ finanziell halt, weil das Ticket kostet ja einiges.

133 I: Ja.

134 B: Und keine Ahnung, je nach dem. Also im Moment natürlich nicht.

135 I: Ja.

136 B: Das ist bisschen schwierig mit Konferenzen, leider.

137 I: (unv.) in Zukunft digital abgehalten. Da wird sich auch viel verändern.

138 B: Genau. Das wird sich auch verändern, genau. Aber es ist nicht ganz gleichzusetzen mit/

139 I: Nein.

140 B: Dem Konferenz (unv.) Also da passiert viel in diesen sogenannten Hallway Tracks und die Kommunikation, die Konversation, die man da dazwischen hat, zwischen den einzelnen Talks über. Das ist durch (unv.) digital einfach nicht gegeben.

141 I: Ja. Das stimmt, genau.

142 B: Aber letztendlich auch der Vorschlag zum Beispiel, weil ich eben noch als (unv.) quasi viel unterwegs gewesen bin. Mal gucken, wie es jetzt ist, virtuell. Aber (unv.) Dass man so sagt, ja, klasse, dass du da einen Vortrag hältst. Wir wollen das unterstützen, also wir wollen, dass man sagt, okay, du kannst mit uns Rehearsals machen, wir geben dir Feedback (unv.) dass da offene Türen eingetreten werden. Das ist glaube ich auch wichtig. Dass man sich bisschen auch weiterentwickeln kann.

143 I: Ja. Und auch im Sinne von Role Models. Die fehlen ja einfach vielfach in dieser Tech-Branche, wo man auch weiß, okay, Mädchen, die sich für ein

Studium entscheiden oder gegen ein Studium entscheiden, dass sie halt sagen: „Okay, ich habe da/ da fehlen mir irgendwie die Beispiele. Warum sollte ich das denn tun, was kann ich damit machen oder welche Zukunftsperspektiven bietet mir das?“ Da tut sich natürlich/ tue ich mir leichter als junger Mensch, wenn ich ein Role Model habe. Vielleicht eine Frau wie Sie, die sagt: „Okay, ich habe das Unternehmen mit aufgebaut und jetzt stehe ich auf großen Bühnen und kann das weitertragen oder habe mir eine Selbstständigkeit aufgebaut.“ Das ist schon, schon sehr wichtig.

144 B: Ja. Das ist es auch.

145 I: Ja.

146 B: Gar keine Frage, also es erleichtert einiges.

147 I: Ja.

148 B: Dass ich diesen Weg irgendwie selber/ Das gibt einem auch Zuversicht, so.

149 I: Ja, ja.

150 B: Also jetzt nicht nur jemand/ für alle, ja Mitglieder, unterrepräsentierten Gruppen jemanden zu sehen, so: „Ah, da ist jemand so wie ich.“

151 I: Ja. Und die hat vielleicht dieselben Bedenken gehabt vor dem Studium. Oder Sie haben ja auch selbst gesagt, Sie hätten sich nicht auf eine Bühne gestellt und sind dazu ermutigt worden aus dem Netzwerk.

152 B: Ja. Genau.

153 I: Das ist schon super, ja. Ja. Dann hätte ich noch eine Frage übrig, wo es darum geht/ dass haben Sie ganz am Anfang schon angesprochen. Und zwar Jobanzeigen. Also hier geht es nicht nur um Jobanzeigen, aber das könnte man jetzt aus der Perspektive betrachten. Was davon, was wir

diskutiert haben oder auch noch nicht, sprechen aus Ihrer Sicht Frauen im Besonderen an und sollten jetzt auch wirklich nach außen getragen werden im Sinne eines Superior Brandings? Ich meine, da kommen jetzt natürlich diese Vorträge oder Repräsentanzen vom Unternehmen vielleicht auf Karriere-Messen auch dazu. Aber gerade beispielsweise bei Jobanzeigen weiß man, okay, Männer lesen die ganz anders als Frauen und was ist aus/ Denken Sie, sollte öfter in so einer Jobanzeige vorkommen aus der Sicht eines wirklich so modern aufgestellten agilen Unternehmens, dass sich da Frauen wohl damit fühlen und sich denken: „Okay, wow!“ Ich habe jetzt vielleicht kein Informatik Studium oder decke nur Teile des (unv.) ab oder vielleicht auch gar keine/ gar kein technisches Studium, so wie ich es jetzt habe, ja, und arbeite in einem sehr technologiegetriebenen Unternehmen. Wie kann man das trotzdem attraktiv gestalten, sodass sich Frauen da angesprochen fühlen? Oder welche Aspekte sollten genannt werden einfach, nach außen getragen?

154 B: Erstmal auch genau die Ermutigung, auf jeden Fall in so einer Liste mit Qualifikationen einfach Bullet Point mäßig quasi dargelegt.

155 I: Ja.

156 B: Aber dann auch so die Ermutigung, auch wenn jetzt nicht 100% die Übereinstimmung besteht. Trotzdem sprich uns an, sodass man die Möglichkeit hat, niederschwellig quasi Kontakt mit dem Unternehmen aufzunehmen in der Form. Dass man gemeinsam vielleicht so erarbeitet, ob das eben halt zutreffen könnte oder nicht. Dieses, dass man diese Hemmschwelle halt hat, okay, ich erfülle nicht alle Bullet Points.

157 I: Ja.

158 B: Dass man das so formuliert, dass trotzdem/ dass die Angst genommen wird, man würde die Anforderungen nicht erfüllen. Sondern, dass schon alleine/ also so fachliche Qualifikation ist ja meistens nicht das Wichtigste, die kann man ja lernen.

159 I: Ob da/ Ja. Ob der Mensch zum Unternehmen passt und ob/

160 B: Genau. Und deswegen ist das für mich immer, diesen Bullet Points mit diesen fachlichen Qualifikationen sehe ich auch immer ein bisschen kritisch

entgegen. Ich würde eher sage so: „Das ist unser Text, womit wir gerade arbeiten.“ So. Damit man halt eine bestimmte Vorstellung halt hat, in welchem Kontext wird man dort/ in welchem Kontext bewegt man sich, im fachlichen Kontext.

161 I: Ja.

162 B: Aber da finde ich halt/ so. Eben halt, das wäre schön, wenn du da halt schon mal in diesem Bereich schon mal gearbeitet hast. Das andere werden wir dir beibringen. Aber das Wichtige ist, dass du das gerne möchtest sozusagen. Eher so dieses open Mindset, was halt relevant ist. Und dann auch eben/ das ist für mich jetzt, wenn ich eine Jobanzeige lese, ist für mich wichtig zu sehen, was ist das für ein Unternehmen? Was ist erstmal deren purpose? Was ist deren why? Das ist schon sehr wichtig. So, warum sind sie überhaupt am Markt? Und dann auch: wie sieht denn überhaupt ein Tag dort aus? Also bzw. wie kommunizieren sie denn miteinander, wie sind sie organisiert, sind das crossfunktionale Teams und wie sieht denn der Tagesablauf aus? Besteht die Möglichkeit mal einen Tag vor Ort mal reinzuschnuppern und mal die Personen, die Menschen dahinter kennenzulernen?

163 I: Ja. Nicht nur als Praktikant oder so, sondern einen Tag zu schnuppern, so wie es oft bei ganz/ Schnuppertage oder bei Lehrlingen, Azubis sagen Sie glaube ich, gemacht wird, sondern auch bei Nicht-Azubis oder Praktikanten.

164 B: Genau, es gibt/

165 I: (unv.)

166 B: Das wird immer häufiger gemacht. Was ich festgestellt habe, dass Firmen im Zuge ihrer Jobanzeigen auch die Möglichkeit bieten: „Du kannst auch bei uns mal für ein, zwei Tage uns mal begleiten.“

167 I: Ja.

168 B: „Und mal sehen wie wir auch/“ Vor allen Dingen auch vielfach (unv.) wie kommunizieren die miteinander in Meetings und Ähnliches. (unv.) Kultur

oder nicht.

169 I: Ja, genau. Da kriegt man sicher einen ganz tollen ersten Eindruck. Wenn ich auch daran denke, dass Frauen ja ganz oft sehr, sehr gute Kommunikatorinnen sind und irgendwie gerade sehr starke, stark ausgeprägte Empathien haben. Auch oftmals mehr ausgeprägt als beim männlichen Geschlecht. Das gibt es ja auch, wurde auch wirklich erforscht, das ist ja oft so. Das heißt nicht, dass Frauen immer empathisch sind und Männer überhaupt nicht. Aber, dass das halt eine besondere Fähigkeit ist. Das heißt, dass auch einfach beides für das Unternehmen super vorteilhaft ist, wenn man sich da besser kennenlernt.

170 B: Ja.

171 I: Das ist auch für beide Seiten eine tolle Sache, ja.

172 B: Genau und was mich dann eher abschrecken würde, ist zum Beispiel, wenn das eine typische Bro-Culture ist, die dort eben halt wiedergespiegelt wird in den Jobanzeigen. So von wegen: „Hacker“ Also so typische männliche Begrifflichkeiten, die dann in den Jobanzeigen verwendet werden.

173 I: Ja.

174 B: Hacker wäre jetzt zum Beispiel so.

175 I: Ja.

176 B: Oder dann unter anderem auch: „Am Ende des Tages spielen wir Beer-Pong.“

177 I: Ja, ja.

178 B: Oder so: „Kickern, wir haben auch einen Kicker.“ Ja.

- 179 I: Ja, ja.
- 180 B: Das ist schön, aber Kickern ist für mich überhaupt nicht wichtig so. Ich kickere gerne, davon mal ganz abgesehen, ja. Aber das ist für mich kein ausschlaggebendes Kriterium. Guter Kaffee, gut, das ist für mich ein ausschlaggebendes Kriterium. Das ist aber auch alles. Für mich ist das irgendwie/
- 181 I: Ja, dieser Kicker-Tisch, wir sagen ja Wuzeltisch dazu. Das ist, finde ich, bedient ein sehr/
- 182 B: Ein Klischee.
- 183 I: Mittlerweile/
- 184 B: Ja.
- 185 I: Wenn man sich vorstellt, die Burschen, wirklich die Männer, die da rundherum stehen, dass die sich da voll die Hetze geben und gegeneinander kämpfen, wer gewinnt.
- 186 B: Ja.
- 187 I: Also dieses Klischee bedient. Es ist teilweise auch schon so selbstverständlich, dass es das gibt in so jungen Start-Ups, wenn irgendwo ein Kicker-Tisch ist.
- 188 B: Das ist für mich/
- 189 I: Ja/
- 190 B: Und dann denke ich immer so woah! Brauchen wir das wirklich?
- 191 I: (unv.) das wirklich in einer Jobanzeige stehen, also das ist mittlerweile

- auch wieder total out glaube ich.
- 192 B: Ja, also das ist für mich/ oder das interessiert mich einfach gar nicht, so.
- 193 I: Das ist irrelevant, ganz einfach.
- 194 B: Genau.
- 195 I: Ja. Ja, genau.
- 196 B: Weil ese ben wiederum ein gewisses Klischee bedient, finde ich.
- 197 I: Ja.
- 198 B: Vor einigen Jahren war es wahrscheinlich noch anders, aber/
- 199 I: Da war noch okay/ der Kicker-Tisch und dann der Obstkorb und gratis Kaffee zu jeder Zeit und so viel du willst. Das war quasi das Muss, ohne dem bewirbt sich gar keiner bei dem Unternehmen. Und mittlerweile ist es so, okay, hm, du musst dir das extra hinschreiben, damit ihr attraktiv seid, ja. Ja, stimmt.
- 200 B: Ja.
- 201 I: Das ist eigentlich ein sehr männliches Klischee dieser Kicker-Tisch.
- 202 B: (unv.) wäre eher was für mich so/ welche Ambition oder welche Aktivitäten in Richtung Nachhaltigkeit eben vorgenommen werden.
- 203 I: Ja.
- 204 B: Zum Beispiel kriegst du ein Dienstfahrrad gestellt oder keine Ahnung. Versuchen unseren CO2 Footprint zu reduzieren, also okay, jetzt in der

Corona Zeit ist es noch was anderes. Aber wir versuchen eben vorwiegend die Bahn zu nutzen oder Müll zu vermeiden, wir kompostieren.

205 I: Ja.

206 B: Also irgendwie so, diese anderen Dinge/

207 I: Genau.

208 B: Die dieses/ okay, wir sind Bestandteil einer Solidargesellschaft.

209 I: Ja. Absolut und das spielt wieder auch auf den (unv.) ein. Nicht nur warum macht man es, das why, sondern wie wollen wir denn auftreten in dieser Welt, ja.

210 B: Ja.

211 I: Das ist eh alles egal, was rund um uns passiert, sondern wir sind ein Organismus, der mit der Außenwelt interagiert.

212 B: Genau.

213 I: Wo es nicht egal ist, wenn jetzt hundert Leute mit Dienstautos fahren, sondern wo es schon einen Unterschied macht, wenn wir mit dem Rad oder mit dem Zug kommen.

214 B: Ja.

215 I: Ja. Das ist sehr ansprechend bei (unv.)

216 B: So würde es mir zumindest gehen.

217 I: Ja. Absolut. Ja, genau. Das ist sehr ansprechend. Okay, ja super. Für

mich/ ich habe meine Fragen sind beantwortet. Ich habe es sehr spannend gefunden.

218 B: Ich auch.

219 I: Ja, das freut mich. Haben Sie noch eine Frage an mich oder möchten Sie/ Was möchten Sie gerne abschließend noch sagen? Gibt es was, wo Sie sagen, okay/ Oder sagen Sie, das passt für mich?

220 B: Ja, also ich wünsche mir sozusagen für die Zukunft/ auch gerade jetzt im Sinne von/ ja diversere Teams. Also jetzt nicht nur bezogen auf Frauen, sondern eben halt auch im Sinne der Black Lives Matter Movements letztendlich. Dass diverse/ Diversität in Teams quasi in jeglicher Hinsicht, in jeglicher/ ja, aufgegriffen werden kann. Das ist immer noch so mein Wunsch für die Zukunft letztendlich, dass wir nicht nur reine, weiße Männer quasi in diese Welt beeinflussen. Sondern eher geprägt von diversen Konstellationen. Ja, aber dann/ Haben Sie einen bestimmten Abgabetermin für die Masterarbeit?

221 I: Ja, Ende August.

222 B: Okay.

223 I: Also das ist jetzt wirklich so im Endspurt und genau. Jetzt sind die Interviews, die sind dann noch auszuwerten und dann geht es wirklich so dem Abschluss zu. Genau.

224 B: Das ist ja absehbar.

225 I: Ja, ja, absolut. Ist total spannend und ich freue mich dann gleichzeitig auch, wenn das dann wirklich mal abgeschlossen ist.

226 B: Ja.

227 I: Darauf freue ich mich schon.

- 228 B: Hat man die Möglichkeit, die Masterarbeit mal zu sehen und zu lesen?
- 229 I: Ja, sicher, ja. Natürlich, ich kann sie Ihnen gerne dann, wenn sie abgesehen ist und auch die Endfassung da ist, dann schicke ich Ihnen das zu.
- 230 B: Gerne.
- 231 I: Ja, super. Mache ich sehr gerne, natürlich.
- 232 B: Würde mich freuen.
- 233 I: Ja. Ja, mache ich. Darf ich Sie noch fragen, hinter Ihnen ist ein Bild und ich rätsle schon die ganze Zeit was da steht, weil ich sehe nur „Dear future, I'm“ und ich glaube es soll ready heißen, oder?
- 234 B: Ja, genau. Dear future I am ready.
- 235 I: Jetzt irgendwie/ ich habe es mir so/ das ist cool, ja.
- 236 B: Genau. Ich habe keinen Zoom Hintergrund, ich mache das immer nur mit meinem (unv.) Farbe im Hintergrund.
- 237 I: Dann ist das ein schöner Schlusssatz eigentlich, finde ich, die future.
- 238 B: Genau. We are ready. We are ready for multichannel der future.
- 239 I: Ja, genau. Multidiverse future.
- 240 B: Multidiverse, ja.
- 241 I: Genau. Ja Frau Kaiser, ich sage vielen, vielen Dank. Es war super nett

mit Ihnen.

242 B: Danke gleichfalls, kann ich nur zurückgeben.

243 I: Dankeschön.

244 B: Ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen.

245 I: Ja, absolut. Also das ist ja sehr offen, weil die Interviewfragen/ okay, haben ein Thema. Aber mir ist klar, dass da viele verschiedene/ verschiedenste Erfahrungen, dass man das jetzt auch nicht auf alle legen kann. Aber ich finde es einfach sehr, sehr interessant und ja. Dann schauen wir, was so dann rauskommt wirklich in der Masterarbeit.

246 B: Ja.

247 I: Sie werden es dann eh lesen.

248 B: Melden Sie sich gerne, wenn Sie noch eine Frage haben.

249 I: Ja. Vielen Dank, das mache ich. Dankeschön. Dann/

250 B: Dann noch einen schönen Tag.

251 I: Danke, ebenso Frau Kaiser. Bis/

252 B: Und viel Erfolg noch.

253 I: Dankeschön. Danke.

254 B: Tschüss.

255 I: Tschüss.